

Cálculo de valor em compras

Faça um algoritmo responsável por calcular o valor total de uma compra em uma loja, considerando os itens adquiridos e a forma de pagamento utilizada. A função deve receber uma *struct* que contém a lista de produtos comprados. Cada produto possui seu nome, a quantidade adquirida e o valor unitário. Além dessa *struct*, a função também deve receber um parâmetro indicando a forma de pagamento, que pode ser: **1 para dinheiro**, **2 para cartão de crédito** ou **3 para cartão de débito**. Cada forma de pagamento possui uma regra específica: dinheiro concede um desconto de 5% sobre o valor total da compra, cartão de crédito gera um acréscimo de 3,5%, e o cartão de débito gera um acréscimo de 1,5%.

O algoritmo deve calcular o valor total de cada produto multiplicando a quantidade pelo valor unitário, e em seguida somar esses valores para obter o sub-total da compra. Após esse cálculo, deve ser aplicado o desconto ou o acréscimo correspondente à forma de pagamento informada, resultando no valor final da compra.

Ao finalizar o processamento, a função deve retornar uma *struct* contendo a lista de produtos, agora com cada um apresentando também seu valor total calculado, além dos valores consolidados da compra, incluindo o sub-total, o valor de desconto ou acréscimo aplicado e o total final a ser pago.